

आचार्य कुँवर चन्द्रप्रकाश सिंह के काव्य में बिम्ब विधान

Imagery in the poetry of Acharya Kunwar
Chandraprakash Singh

Paper Id : 19163 Submission Date : 2024-07-07 Acceptance Date : 2024-07-21 Publication Date : 2024-07-25
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.13621957

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

हिमानी सिंह

शोध पर्यवेक्षक एवं आचार्य
हिन्दी विभाग
राजकीय कला कन्या
महाविद्यालय, कोटा
विश्वविद्यालय,
कोटा, राजस्थान, भारत

सुमन सैनी

शोधार्थी
हिन्दी विभाग
राजकीय कला कन्या
महाविद्यालय, कोटा
विश्वविद्यालय,
कोटा, राजस्थान, भारत

सारांश

साहित्य में बिम्बों का प्रयोग आरम्भ से ही होता रहा है। रचनाकार अपने प्राकृतिक परिवेश से कुछ दृश्य, कुछ ध्वनियाँ तथा कुछ स्थितियाँ उठाकर अपनी कल्पना तथा संवेदना के द्वारा उन्हें सँवारकर बिम्ब का रूप प्रदान करता है। बिम्बों के माध्यम से वह अपने भावों तथा विचारों को सघन व संक्षेप रूप प्रदान कर पाठकों के समक्ष जीवन्त रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। कुँवर चन्द्रप्रकाश सिंह ने भी अपने काव्य में ऐन्द्रिक बिम्ब, प्रकृति बिम्ब, भाव बिम्ब, धार्मिक व ऐतिहासिक बिम्बों के साथ-साथ सांस्कृतिक बिम्बों का अद्भुत चित्रण किया है। कुँवर जी का बिम्ब विधान उनके साहित्य की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

सारांश का

अंग्रेज़ी अनुवाद

Images have been used in literature since the beginning. The author picks up some scenes, some sounds and some situations from his natural surroundings and gives them the form of images by embellishing them with his imagination and sensitivity. Through images, he tries to present his feelings and thoughts in a lively form before the readers by giving them a condensed and concise form. Kunwar Chandraprakash Singh has also given a wonderful depiction of sensual images, natural images, emotional images, religious and historical images as well as cultural images in his poetry. Kunwar ji's imagery is an important achievement of his literature.

मुख्य शब्द

कुँवर चन्द्रप्रकाश सिंह, ऐन्द्रिक बिम्ब, प्रकृति बिम्ब, भाव बिम्ब, धार्मिक बिम्ब।

मुख्य शब्द का

अंग्रेज़ी अनुवाद

Kunwar Chandraprakash Singh, Sensual Image, Natural Image, Emotional Image, Religious Image.

प्रस्तावना

बिम्ब का प्राचीन अर्थ होता है, चित्र। काव्य में बिम्ब वह चित्र विधान है, जिसमें रचनाकार कल्पना के माध्यम से भावों का अर्थ ग्रहण कर किसी वस्तु या दृश्य की अनुभूति को अभिव्यक्त कर उसका रूपाकार निर्मित करता है। वह अपने अनुभवों और विचारों को भाषा के माध्यम से सर्वजन सुलभ बनाने का प्रयास करता है। उसके इस प्रयास में अनुभूति के ये विविध रूप कवि की कल्पना में संस्थित होकर जब शब्दों के माध्यम से प्रकट होने लगते हैं तो इस प्रक्रिया में और मानस-छवियाँ आकार ग्रहण करने लगती हैं - काव्य की भाषा में इन्हें ही बिम्ब कहा जाता है। आनन्द या रस प्राप्ति काव्य की अन्तिम सिद्धि है तो बिम्ब भी काव्य का वह अन्तस्थ साधन है, जिसके बिना काव्य अपनी अन्तिम सिद्धि प्राप्ति के लक्ष्य में असमर्थ रहेगा।

अध्ययन का

उद्देश्य

आचार्य कुँवर चन्द्रप्रकाश सिंह का बिम्ब विधान उनके साहित्य की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसका अध्ययन इस शोधपत्र में किया गया है।

साहित्यावलोकन इस शोधपत्र के लिए विभिन्न पुस्तकों, गीत संग्रहों आदि का अध्ययन किया गया है जिसका वर्णन मुख्य पाठ में है।

मुख्य पाठ

आधुनिक काव्य में बिम्ब एक सशक्त शिल्पांग के रूप में स्थापित हो चुका है। बिम्ब अंग्रेजी शब्द 'Image' का हिन्दी रूपान्तरण है, जिसका अर्थ है मूल रूप प्रदान करना, चित्रबद्ध करना या मानसी प्रतिकृति उतारना। बिम्ब शब्दों का बुना वह चित्र है, जो कवि के भावावेश को पाठकों तक सम्प्रेषित करता है। अर्थात् बिम्ब शब्द और अर्थ का वह संगुम्फन है, जिसके माध्यम से विषय, भाव या विचार का स्पष्ट चित्र उपस्थित किया जाता है।

आचार्य कुँवर चन्द्रप्रकाश सिंह छायावादोत्तर हिन्दी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन्होंने अपनी दीर्घकालीन साहित्य साधना में महाकाव्य, खण्डकाव्य, गीतिकाव्य, नाटक, एकांकी, समालोचना आदि विविध विधाओं में लेखनी चलाकर हिन्दी साहित्य को समृद्ध किया है। भाव पक्ष के साथ-साथ इनका कला पक्ष भी अद्वितीय है। रूपक योजना तथा बिम्ब विधान इनके काव्य का मुख्य आकर्षण है। बिम्ब के विविध रूपों का प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया है।

ऐन्द्रिय आधारों में चक्षु का स्थान अन्य इन्द्रियों से प्रधान है। चाक्षुष बिम्ब या दृश्य बिम्बों का स्वरूप अधिक स्पष्ट होता है, क्योंकि इसके आधार अधिक मूर्त होते हैं। कुँवर जी ने अपने काव्य में दृश्य बिम्बों का प्रयोग सर्वाधिक किया है। दृश्य बिम्ब का सजीव चित्रण उनकी निम्नलिखित पंक्तियों में दृष्टिगोचर होता है :-

"जय शस्य-श्यामा

रत्न-प्रसू, पुण्य-भू पूर्ण-कामा।

शोभित हृदय-हार शत-शत तरंगा

यमुना, प्रथित पंचनद, शुभ्र गंगा

विन्ध्या प्रकट मेखला काटि भंगा

कटि मे सुपट उर्मिमाला ललामा

लंका सरोज स्थिता, वेद- हस्ता।"¹

उपर्युक्त पंक्तियों में कुँवर जी ने भारत माता का विराट दृश्य बिम्ब उपस्थित किया है। इसमें भारत जननी का कलेवर है, हरी-भरी श्यामल लहलहाती फसलें। विन्ध्याचल है उसकी कटि मेखला। लंका उनके चरण युगल पर अपित कमल जैसी है तथा वे हाथों में वेद धारण किये हुए हैं।

प्रकृति के विभिन्न दृश्यों को लेकर भी इन्होंने प्रगाढ़ कल्पनाएँ की हैं। उन्होंने प्रकृति के विभिन्न रूपों को अपने साहित्य में समाहित किया है। प्रकृति के अनेक सरल, जटिल एवं विराट बिम्ब अपनी छटा बिखरते हुए उनके काव्य में उपस्थित हुए हैं।

उन्होंने प्रकृति को मानवीय एवं सजीव रूप प्रदान किया है। नवगीत शैली में लिखी गई उनकी कविता की निम्न पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं :-

"रूप वह शिशिर-सुहानी धूप

सरसों के फूलों सी जगमग

तन की कान्ति अनूप !

अंग - मंग में बलखाती-सी थी बेसुध तरुणाई,

लहर उठाती ज्यों गेहूँ के खेतों में पुरवाई

अथवा जैसे गन्ध लुटाती फागुन की अमराई।"²

उपर्युक्त पंक्तियों में कुँवर जी ने आम की मंजरियाँ, गेहूँ की बालियाँ व सरसों के फूलों की सौन्दर्यानुभूति का अनुपम बिम्ब उपस्थित किया है।

काव्य का मुख्य कार्य सहृदय में रसानुभूति उत्पन्न करना होता है। इसलिए काव्य में रस-योजना को कवि का मुख्य व्यापार माना जाता है। अगर रस को दो भागों में विभक्त करे तो एक तो काव्य रस जैसे वीर, श्रृंगार, करुण आदि रस और दूसरा आस्वाद पर आधारित रस खट्टा, मीठा, नमकीन, कसैला इत्यादि स्वाद जैसे स्थूल ऐन्द्रियबोध पर सामान्यतः कवियों का ध्यान कम ही गया है। कुँवर जी की निम्न पंक्तियाँ स्वाद बिम्ब का अत्यन्त सुन्दर उदाहरण है :-

"वोदका की बोटलों को साथ ले जाओं,

पियो जब प्यास लगे।

अन्यथा चाय है, कॉफी है,

दूध है, दही है, घी है, शहद है।"³

इन पंक्तियों में कुँवर जी के आस्वादय बिम्ब का आस्वादन सहज ग्राह्य है।

कुँवर जी के काव्य में बिम्ब का कोई क्षेत्र अछूता नहीं है। सम्पूर्ण परिवेश गन्ध से आच्छादित है। गन्ध बिम्ब का सम्बन्ध घ्राणेन्द्रियों से होता है। गन्ध सम्बन्धी बिम्बों का प्रयोग साहित्य में अल्प मात्रा में हुआ है किन्तु कुँवर जी के काव्य में गन्ध या घ्राण बिम्बों का प्रयोग अनेक स्थलों पर दृष्टिगोचर होता है :-

"इसी नगर की

जानी अनजानी गलियाँ

सैकड़ो हजारों हैं, जिनमें दुर्गन्ध

नरक की सड़क और दुर्गन्ध

दलित करती फैला करती

है क्षण-क्षण।

वही आज मह-मह करता है

पुष्प गन्ध से।"⁴

"यह बहती है पुरवाई भीनी-भीनी

माटी की सौंधी-सौंधी गन्ध जगाये।"⁵

उपर्युक्त पंक्तियों में पहली बारिश से मिट्टी में जो महक आती है, उस गंध का एहसास होता है। स्पर्श जन्य संवेदनाओं के समन्वय से स्पृश्य बिम्ब का निर्माण होता है। स्पृश्य बिम्ब का सम्बन्ध त्वचा से होता है। जब किसी वस्तु की कोमलता, खुरदरापन, कठोरता या अन्य किसी स्पर्श का आभास हो तो वहाँ स्पृश्य बिम्ब होता है।

कुँवर जी की इन पंक्तियों में स्पृश्य बिम्ब का रूप दृष्टिगोचर होता है :-

"ग्रीष्म तुम जीवन के प्रतिरूप

रहे शैशव से ही तुम साथ

तप्त सैकत का मैं हूँ पांथ

जले पद छाले पड़ते रहे

मिला कोई न सरित, सर, कूप"⁶

भाव मन की प्रसूति है। यह मानव के अन्तःकरण का ऐसा तत्व है जो उद्वेलित होकर प्रस्फुटित होता है। भाव को पूर्णतः शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। भाव अभिव्यक्ति का स्रोत है और शब्दों का आधार पाकर एक रूप ग्रहण करता है। कुँवर जी के काव्य में अनेक स्थानों पर भाव बिम्ब उपलब्ध है। इनकी 'दीन देश' कविता की निम्नांकित पंक्तियों में निराशा व दुःख का भाव स्पष्ट दिखाई देने के कारण मार्मिक भाव बिम्ब का निर्माण हुआ है :-

"स्तनों से कीट से चिपके अटल

चूसते शोणित गया है दूध जल,

अस्थियों के ढेर, शिशु शव मात्र है

देश को आशा न अब अवलम्ब लेश।"⁷

धर्म सृष्टि को धारण करता है, जो कुछ भी धारणा से युक्त है वह धर्म है। कुँवर जी ने मानवता का कल्याण ही मुख्य उद्देश्य माना है। इनकी रहीम दास जी पर लिखी गई एक कविता में धार्मिक बिम्ब का सुन्दर प्रस्तुतीकरण हुआ है :-

"यह साहित्यिक महातीर्थ है, यहाँ विनत हो जाओ,

देश-जाति के, संप्रदाय के बंधन तोड़ बहाओ।

धरा एक है, धर्म एक है, मनुज एक है भाई,

इस खँडहर में यह रहीम की कंठ ध्वनि है छाई।"⁸

धार्मिक बिम्ब की तरह कुँवर जी के काव्य में अनेक स्थानों पर ऐतिहासिक बिम्ब के दर्शन भी होते हैं। इतिहास अपने आप में अतीत की सृष्टि है। यह प्राचीनकाल में घटी घटनाओं का दस्तावेज है। कवि के मानस पटल पर जब ऐतिहासिक घटनाएँ उभरती हैं तो वहाँ पर अद्भुत ऐतिहासिक बिम्ब की सृष्टि होती है। इनकी 'अयोध्या', 'पाटलिपुत्र', 'हल्दीघाटी', 'चितौड़ दर्शन' नामक कविताओं में ऐतिहासिक बिम्बों की प्रचुर मात्रा दिखाई देती है :-

"कीर्ति स्तम्भ गूँज रहा है कुंभा का जय गान

जिसकी पद-अर्चा करता था मालव का सुल्तान।

और तुम्हारे कीर्ति-शोध की चूड़ा पर छविमान

रत्नदीप-सा ज्वलित पद्मिनी का शुचि शील महान।"⁹

इन पंक्तियों में चितौड़ के इतिहास का सुन्दर बिम्ब उपस्थित हुआ है।

बिम्ब शब्द अत्यन्त व्यापक अर्थ रखता है। साहित्य और मनोविज्ञान इन दोनों ही क्षेत्रों में बिम्ब का व्यापक अध्ययन हुआ है। मनुष्य का भाव, व्यापार और क्रिया किसी न किसी रूप में बिम्ब से सम्बद्ध होते हैं।

निष्कर्ष

आचार्य कुँवर चन्द्रप्रकाश सिंह के बिम्ब प्रयोग की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती हैं। उनके काव्य में प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, ऐन्द्रिक आदि स्थूल एवं सूक्ष्म बिम्बों का चित्रण हुआ है। इनकी समस्त साहित्यिक कृतियाँ हिन्दी साहित्य की अनमोल धरोहर हैं। इन बिम्बों में इनकी मौलिक उद्भावना और इनके कल्पना युक्त दृष्टिकोण की अभिव्यंजना हुई है। कुँवर जी का वैभव से युक्त बिम्ब विधान उनके साहित्य की महान उपलब्धि है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सिंह, कुँवर चन्द्रप्रकाश, शम्पा, पृ.
2. सिंह, कुँवर चन्द्रप्रकाश, गीत संग्रह, पृ. 6
3. सिंह, कुँवर चन्द्रप्रकाश, जीवन आस-पास, पृ. 37

4. वही, पृ. 29
5. सिंह, कुंवर चन्द्रप्रकाश, गीत संग्रह, पृ.14
6. सिंह, कुंवर चन्द्रप्रकाश, गीत संग्रह, पृ. 12
7. सिंह, कुंवर चन्द्रप्रकाश, शम्पा, पृ. 51
8. (सम्पा.) सिंह, प्रो. शिवमोहन, कुंवर चन्द्रप्रकाश सिंह की सांस्कृतिक-राष्ट्रीय कविता, पृ. 90
9. वही, पृ. 180